

ESTUDIO DE UN ALMACENAMIENTO TÉRMICO LATENTE PARA UN SISTEMA DE CALOR SOLAR EN INDUSTRIA

Evora, 20/06/2022

Mercedes Ibarra, Rubén Barbero, y Antonio Rovira
mibarra@ind.uned.es

ANALISIS-DSC
DYNAMIC & SECURITY COMPUTATIONS

eBOS Technologies

CrowdHelix
COLLABORATION INTELLIGENCE

Proyecto ASTEP

Objetivo:

Demostrar exitosamente la viabilidad de aplicar la energía solar térmica para cubrir demandas de calefacción y refrigeración en dos sitios de demostración industrial relevantes ubicados en dos regiones climáticas diferentes. Asimismo, se busca impulsar el desarrollo de la implementación de la energía solar térmica en procesos industriales hasta 400 °C.

Partes del concepto ASTEP: demanda a cubrir

- 1) MAND, industria láctea localizada en Corinto (Grecia).
 - Demandas de calor de proceso en forma de vapor (8 kW) 9:00 a 17:00, de lunes a viernes. Debe producir 0,0034 kg/s de vapor a 8 bares y 175 °C.
 - Refrigeración (6,2 kW) 24 h al día, todos los días. Sistema LiBr/agua (2 x 3,1 kW).
- 2) AMPT, industria de fabricación de tubos en Iasi (Rumanía).
 - La demanda térmica: precalentamiento de los tubos hasta 180-200 °C. HEX: 2x7 kW + horno. Demanda de 6:00 h a 22:00 h, de lunes a sábado.

Partes del concepto ASTEP: captador Sundial

Contrador secundario

Concentrador primario – espejos Fresnel

Plataforma giratoria

Más información (CIES2024):

- 19 Junio 14:00 – T2 J. Muñoz
- 20 Junio 16:00 – T3 M. Barnetche y R. Abbas
- Poster A. Rovira

Partes del concepto ASTEP: almacenamiento térmico

- Tanque PCM
- • 60 tubos que entran y salen rodeados por insertos en forma de flor para mejorar la transmisión de calor
- • Se realizaron una serie de simulación CFD (carga y descarga, con diferentes diferencias de temperatura)

Modelo simulación para tanque PCM

1) Modelo de transmisión unidimensional con 2 fases. 2 variables:

- “h” o coeficiente de transmisión global.
- Ratio de calor sensible y latente

6 zonas:

- Carga: sól sub, sol. Sub+líqu sat, sol. sat+líqu sob, liq sob
- Descarga: liq sob, sol sat+líqu sob, sól. sat.+líqu sob, sol. sub.

Validación $\Delta T = 2,5 \text{ }^\circ\text{C}$ (datos CFD)

Validación datos experimentales

- Datos preliminares

Modelo simulación para tanque PCM

2) Modelo sistema completo

- Modelo del tanque completo con 60 canales/nodos.
- Sin transmisión de calor entre canales.
- Cada nodo es simulado mediante el modelo anterior, introduciendo aceite por los tubos.
- Mismas pérdidas térmicas en todos los nodos (no tiene en cuenta la localización en el tanque)
- Conectado con el resto de elementos (captador, bombas, demanda)

Resultados

En la Fig. 3 se muestran los resultados de la evolución de la temperatura en el almacenamiento térmico (en los módulos 1 y 60) durante cuatro días (26-29 de mayo) en el caso de estudio MAND, en Corinto, Grecia. Como se puede observar, las temperaturas a lo largo del almacenamiento térmico son muy similares si se le da el tiempo suficiente para estabilizarse ($\Delta T_{st} = 0,27 \text{ }^\circ\text{C}$ a las 15:00 del 27 de mayo). Sin embargo, en momentos de cambio de tendencias de temperaturas a la entrada y salida del almacén pueden ser muy diferentes. Es el caso por ejemplo a las 15:00, que las diferencias son 7,9

Resultados

En la Fig. 4 se muestran los resultados preliminares de la evolución de la temperatura en el almacenamiento térmico (en los nodos 1 y 60) durante cuatro días (26-29 de mayo) en el caso AMPT (Iasi, Rumanía). De nuevo, las temperaturas a lo largo del almacenamiento térmico (ΔT_{st}) son muy similares si se le da el tiempo suficiente para estabilizarse ($\Delta T_{st} = 0,005 \text{ }^\circ\text{C}$ a las 17:20 del 27 de mayo). Sin embargo, en momentos de cambio de tendencia, las temperaturas de entrada y salida del almacenamiento pueden ser diferentes. Es el caso por ejemplo del 27 de mayo a las 11:30, que las diferencias son $9,26 \text{ }^\circ\text{C}$.

Comparación con/sin almacenamiento

El efecto de utilizar el almacenamiento es muy positivo en ambos. Mayor diferencia en AMPT, aunque los valores sean más bajos. MAND, el uso de un almacenamiento es muy positivo para cubrir la demanda de frío de 24h.

	Sin almacenamiento			Con almacenamiento	
	I_{ac} (kWh/m ²)	E_{gn} (MWh)	FC (-)	E_{gn} (MWh)	FC (-)
MAND	188,57	2,52	0,4496	3,53	0,6297
AMPT	186,24	1,88	0,2389	3,14	0,4801

Conclusiones

- Se han mostrado los efectos de incluir un almacenamiento térmico en dos casos específicos: una planta de producción de lácteos y una planta de producción de tubos.
- El modelo utilizado ha permitido determinar las temperaturas en los distintos nodos del almacenamiento térmico bajo distintas condiciones de operación. La diferencia de temperaturas dentro del almacenamiento puede ser alta (unos 10 °C) en momentos de cambio rápido, ofreciendo un buffer entre el captador solar y la demanda, pero el sistema se estabiliza cuando se alcanza la nueva situación de equilibrio.
- Por otro lado, la comparación de sistemas con y sin almacenamiento ha mostrado que el uso de almacenamiento es positivo solamente si hay demandas de energía fuera de las horas de operación del Sundial.
- Futuros trabajos:
 - Mejoras del modelo:
 - integración de pérdidas térmicas según localización e influencia entre secciones
 - ajuste de parámetros según datos experimentales y validación tanto el local como el tanque completo
 - Simulación anual

ESTUDIO DE UN ALMACENAMIENTO TÉRMICO LATENTE PARA UN SISTEMA DE CALOR SOLAR EN INDUSTRIA

Evora, 20/06/2022

Mercedes Ibarra, Rubén Barbero, y Antonio Rovira
mibarra@ind.uned.es

ANALISIS-DSC
DYNAMIC & SECURITY COMPUTATIONS

eBOS Technologies

CrowdHelix
COLLABORATION INTELLIGENCE

